

REVUE INTERNATIONALE DE GESTION ET D'ECONOMIE

SERIE A - GESTION / NUMERO 16 - VOLUME 2 - Avril 2024

Anguy Franck-Fidele MENY

Pour une meilleure compréhension du paradoxe de la consommation des contrefaçons

Brigitte Adjo Manzan ASSOUAN

Traits de personnalité, culture et comportements déviants : Quelle influence sur la performance organisationnelle des entreprises en Côte d'Ivoire ?

N'Goran Arnaud BEGBIN

Enracinement régional et engagement des fans : une application aux clubs locaux de football en Côte d'Ivoire

Lingue Emilienne DAKUYO

Notoriété virtuelle et amélioration de la décision d'achat en ligne des produits vivriers par les consommateurs en Côte d'Ivoire : quel rôle de l'enracinement régional du consommateur ?

Franck Brian Emmanuel BLEU

Effet de la notation financière sur l'Economic Value Added (EVA) des entreprises cotées à la BRVM

Say Magloire KASSI

L'influence de la pratique de l'actionnariat salarié sur la création de valeur dans les entreprises de BTP en Côte d'Ivoire

Whasey Ghislain SOKOURY

Perception de la qualité des services hospitaliers publics : Une approche qualitative

Bonta Yves Stéphane SOUMAHORO

L'influence du plafonnement de carrière subjectif sur l'engagement organisationnel des cadres du secteur privé formel ivoirien

Série A

GESTION

N°16

REVUE INTERNATIONALE DE GESTION ET D' ECONOMIE

Directeur de Publication :

Gérard CLIQUET (Université de Rennes 1 – France)

Rédacteur en chef :

Augustin Anassé Adja ANASSE (UAO, Bouaké – Côte d'Ivoire)

Rédacteurs associés :

Roger GANDAHO (UAO, Bouaké – Côte d'Ivoire)

Arsène KAHOU Bi (UJLG, Daloa – Côte d'Ivoire)

Moustapha SYLLA (UAO, Bouaké – Côte d'Ivoire)

Secrétaires de rédaction :

Salimata DIABATE (dsalifr@yahoo.fr)

Adèle KORE (koreadele2002@yahoo.fr)

Julia N'ZO (julia_nzo@yahoo.fr)

Comité Scientifique :

Gérard CLIQUET (Université rennes 1 – France)

Augustin ANASSE (UAO, Bouaké – Côte d'Ivoire)

Jean NIZET (Université de Namur – Belgique)

Jean-Michel PLANE (Université de Montpellier – France)

Ababacar MBENGUE (Université de Reims – France)

Bertrand SOGBOSSI (Université d'Abomey-Calavi – Bénin)

Jean-Paul MAMBOUNDOU (Université Omar BONGO, Libreville – Gabon)

Nadédjo BIGOU-LARE (Université de Lomé – Togo)

Abdoulaye OUATTARA (Université FHB, Cocody – Côte d'Ivoire)

Roger GANDAHO (UAO, Bouaké – Côte d'Ivoire)

Serge BAYALA (Université Ouaga II, Ouagadougou – Burkina Faso)

Ibrahima DANKOCO (Université Cheick Anta Diop – Sénégal)

Fatou SALL-DIOP (Université Cheick Anta Diop – Sénégal)

Maurice FOU DA (Université de Douala – Cameroun)

Bassirou TIDJANI (Université Cheick Anta Diop – Sénégal)

Marie-Thérèse UM-NGOUEM (Université de Douala – Cameroun)

Emmanuel C. HOUNKOU (Université d'Abomey-Calavi – Bénin)

Judith GLIDJA (Université d'Abomey-Calavi – Bénin)

Boubacar BAIDARI (CESAG – Sénégal)

Albéric TELLIER (Université de Caen – France)

El Bachir WADE (Université Cheick Anta Diop – Sénégal)

Sommaire

EDITORIAL.....	3
Pour une meilleure compréhension du paradoxe de la consommation des contrefaçons	4
Anguy Franck-Fidele MENY	4
Traits de personnalité, culture et comportements déviants : Quelle influence sur la performance organisationnelle des entreprises en Côte d'Ivoire ?.....	28
Brigitte Adjo Manzan ASSOUAN	28
Enracinement régional et engagement des fans : une application aux clubs locaux de football en Côte d'Ivoire.....	53
N'Goran Arnaud BEGBIN	53
Notoriété virtuelle et amélioration de la décision d'achat en ligne des produits vivriers par les consommateurs en Côte d'Ivoire : quel rôle de l'enracinement régional du consommateur ? 75	
Lingue Emilienne DAKUYO	75
Effet de la notation financière sur l'Economic Value Added (EVA) des entreprises cotées à la BRVM.....	98
Franck Brian Emmanuel BLEU	98
L'influence de la pratique de l'actionnariat salarié sur la création de valeur dans les entreprises de BTP en Côte d'Ivoire	122
Say Magloire KASSI.....	122
Perception de la qualité des services hospitaliers publics : Une approche qualitative.....	145
Whasey Ghislain SOKOURY	145
L'influence du plafonnement de carrière subjectif sur l'engagement organisationnel des cadres du secteur privé formel ivoirien	169
Bonta Yves Stéphane SOUMAHORO	169

Enracinement régional et engagement des fans : une application aux clubs locaux de football
en Côte d'Ivoire

N'Goran Arnaud BEGBIN

Université Alassane Ouattara de Bouaké, Côte d'Ivoire,
Laboratoire de Recherche et de Gestion des Entreprises (L.A.R.G.E)
nbegbin225@gmail.com

Résumé :

Cet article vise à montrer le lien entre l'enracinement régional et l'engagement des fans envers un club local de football en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, une méthodologie mixte a été privilégiée. Dans la phase qualitative, des entretiens individuels semi-directifs ont été conduits auprès de 18 fans de football afin d'identifier les dimensions de l'enracinement régional. Dans la phase quantitative, une enquête par questionnaire est réalisée auprès de 511 fans de football. La méthode des équations structurelles est utilisée pour analyser les données. Les résultats du test des liens montrent que sur les quatre dimensions de l'enracinement régional retenues dans ce travail, seules les dimensions attachement au territoire et partage des valeurs contribuent à expliquer significativement l'engagement des fans. En revanche, les dimensions attachement à la culture et sentiment d'appartenance n'ont pas d'effet sur cet engagement.

Mots-clés : enracinement régional, engagement des fans, club local de football.

Abstract

This article sets out to show the link between regional roots and fans' commitment to a local football club in Côte d'Ivoire. To do this, a mixed methodology was used. In the qualitative phase, individual semi-directive interviews were conducted with 18 football fans in order to identify the dimensions of regional rootedness. In the quantitative phase, a questionnaire survey of 511 football fans was conducted in order to quantitatively test the effects of these dimensions. Structural equation modeling is used to analyse the data. Generally speaking, the results of the linkage test show that of the four dimensions of regional roots identified in this study, only attachment to the territory and shared values significantly explain fans' commitment. On the other hand, attachment to culture and a sense of belonging had no effect on fan engagement.

Keywords: regional roots, fan engagement, local football club.

Introduction

Selon le rapport d'étude Nielsen Sport (2018), le football est le sport le plus suivi et le plus pratiqué au monde (43%) devant le basketball (36%) et l'athlétisme (27%). Bien que ces données soient sans surprise pour l'opinion générale, d'autres informations complémentaires éveillent la curiosité du grand nombre. En effet, si durant les deux dernières décennies le niveau d'intérêt pour le football était concentré sur le continent européen, la tendance aujourd'hui semble inversée et donne la première place au continent africain. L'étude menée par le cabinet Repucom¹ en 2014 (et réactualisée en 2018), sur les niveaux d'intérêt pour le football en fonction des zones géographiques, constitue une preuve chiffrée. Les résultats de cette étude montrent que contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'Europe n'est plus la zone géographique où l'intérêt pour le football est le plus grand. Elle ne se situe qu'en quatrième position (57%) derrière le Moyen Orient (67%), l'Amérique du Sud et Centrale (69%) et surtout l'Afrique (76%).

Malgré cet énorme potentiel, le football business sur le continent africain reste en marge de la dynamique mondiale alors que des rapports d'études montrent qu'ailleurs, le niveau d'intérêt est généralement corrélé aux bénéfices majeurs (chiffre d'affaires, développement des infrastructures, etc.) tirés par les organisations sportives (Andreff, 2015 ; Sport Eco, 2019). Dans le contexte ivoirien, l'un des articles tirant la sonnette d'alarme sur cette situation peu reluisante est issu des travaux de Baller, Miescher et Rassool (2013). À travers les termes « Stades déserts, spectacles insipides, athlètes moyens, organisations approximatives des clubs, manque d'engouement, moyens financiers précaires. Conclusion, le football ivoirien ne fait plus rêver. », cet article souligne non seulement les difficultés structurelles rencontrées par le football ivoirien mais surtout le désintérêt des fans ivoiriens pour les championnats ivoiriens.

Dans un tel contexte, la solution la plus pertinente selon la communauté scientifique en marketing du sport est de susciter de l'engagement chez les fans envers les clubs sportifs locaux. En effet, lorsque les consommateurs portent un intérêt particulier pour un sport, ils en deviennent des fans (appelés aussi ultra-supporters (Bernache-Assollant, 2010)) ; et plus ils sont des fans, plus ils manifestent leur engagement non seulement envers le jeu sportif, mais aussi

¹ Repucom était jusqu'en 2016 le leader mondial de la mesure et de l'évaluation du marketing sportif avant d'être acquis par le cabinet Nielsen. Cette acquisition vise à étoffer l'offre mondiale de Nielsen dédiée aux sports, faisant de la société le fournisseur N°1 d'études et insights au sein d'une industrie des sports particulièrement dynamique.

envers les clubs et les sportifs (Jones, Byon et Huang, 2019 ; Wann, Melnick, Russell et Pease, 2001 ; Yoshida, Gordon, Nakazawa et Biscaia, 2014 ; etc.).

La plupart des travaux portant sur les déterminants de l'engagement des fans envers un club local sont majoritairement cantonnés sur l'effet du sponsoring. Le sponsoring vient pour aider les deux parties (sponsor et sponsorisé) à accroître davantage leur notoriété auprès du public. Cela impliquerait que le club sportif jouisse déjà d'une certaine notoriété. En effet, les entreprises s'intéressent aux clubs qui jouissent d'une certaine réputation (positive) tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale, ce qui n'est pas encore le cas pour la grande majorité des clubs locaux de football en Côte d'Ivoire.

Dans une telle configuration, la prise en compte d'une perspective identitaire des fans est prégnante, mais demeure lacunaire (Bernache-Assollant, 2010 ; Bouchet, Bodet, Bernache-Assollant et Kada, 2011 ; Bartolucci, 2012 ; Hautbois et Durand, 2015). Des recherches se sont intéressées à l'effet de l'origine régionale ou du lieu de vie sur l'engagement des fans au sein du stade, mais ne prennent pas en compte toutes les facettes liées à l'identité régionale des individus (Bernache-Assollant, 2010 ; Bartolucci, 2012). Pourtant, de nombreux chercheurs suggèrent de reconsidérer l'usage de l'identité régionale dans l'étude du comportement du supporterisme, surtout en mettant l'accent sur le concept d'enracinement (Bouchet, Bodet, Bernache-Assollant et Kada, 2011 ; Hautbois et Durand, 2015).

Malgré cette préconisation, peu de recherches en marketing du sport se sont intéressées aux rôles que pouvaient jouer l'enracinement régional du fan sur son engagement envers le club de football. En effet, si les travaux antérieurs en marketing du sport utilisent les référents identitaires (origine régionale, Bernache-Assollant, 2010 ; revendications régionales, Stumpp et Jallat, 2013 ; etc.) pour étudier le comportement du supporter sportif, peu d'entre eux utilisent la notion d'enracinement régional. Contrairement aux notions d'origine régionale ou de revendication régionale, l'enracinement régional désigne le fait, pour les hommes, de se sentir très liés à un lieu de naissance, de vie, de vacances, etc. sans forcément y être originaires (Bougeard Delfosse, 2009 ; Dubos, 1978). Bougeard Delfosse (2009) et Charton-Vachet et Lombart (2015) montrent qu'un individu enraciné a tendance à privilégier les produits et services de son territoire dans le but de valoriser ses symboles. Il accorde une importance capitale à tout ce qui touche ou s'intéresse à sa culture, sa tradition, etc.

Dans cet article, nous étudions les effets de l'enracinement régional sur l'engagement des fans envers un club local de football. L'objectif est double : (1) identifier les dimensions de l'enracinement régional à l'aune de notre contexte et (2) montrer l'impact de chacune des dimensions retenues de l'enracinement régional sur l'engagement des fans.

Pour répondre aux objectifs de cette recherche, nous présentons d'abord le cadre théorique de la recherche. Puis, nous examinons la littérature existante de façon à formaliser nos hypothèses de recherche. Nous présentons ensuite la méthodologie retenue. Enfin, nous présentons les résultats de la recherche ainsi qu'une discussion de ces résultats.

1. Cadre théorique de la recherche

Le cadre théorique de cet article aborde les définitions des concepts d'engagement des fans et d'enracinement régional ainsi que les fondamentaux de la théorie de l'identité sociale.

1.1. Le concept d'engagement des fans

Pour désigner le niveau de fanatisme sportif et de comportement typique du consommateur dans le sport-spectacle, le terme « fan engagé » (« fandom » ou « engaged fan » dans la littérature anglosaxonne) est souvent utilisé dans la littérature. Sur la base d'une revue de la littérature sur le comportement du consommateur sportif, la recherche de Yoshida, Gordon, Nakazawa et Biscaia (2014) semble la mieux aboutie sur les sports d'équipe qui se concentre explicitement sur le concept d'engagement des fans. Ces chercheurs définissent l'engagement des fans comme « les comportements extra-rôles d'un consommateur de sport dans des échanges non transactionnels au profit de la gestion de l'équipe, et d'autres fans » (p. 403). Les comportements extra-rôles sont des comportements qui sont dirigés vers une équipe sportive et d'autres fans sur la base de l'obligation morale du consommateur en tant que fan (de Ruyter et Wetzels, 2000). Pour partager un sentiment collectif de succès avec une équipe sportive et d'autres participants à des événements, les fans du sport adoptent souvent des comportements prosociaux et extra-rôles (par exemple, bouche-à-oreille positif, participation à des événements collaboratifs, et entraide entre fans ; de Ruyter et Wetzels, 2000). Pour Yoshida, Gordon, Nakazawa et Biscaia (2014), cette conception orientée extra-rôle et non transactionnelle est un préalable au déclenchement d'un comportement transactionnel. Pour percevoir l'étendue de ce cet engagement du fan, l'analyse des référents identitaires demeure nécessaire, particulièrement celui de l'enracinement régional.

1.2. Le concept d'enracinement régional

Le concept d'enracinement est abordé sous plusieurs angles, souvent très différents, en fonction des disciplines. L'attachement au lieu y est souvent considéré comme une dimension centrale. Dans ce sens, l'enracinement (rootedness, embeddedness) traite à la fois de l'attachement au lieu de vie, ou à tout autre lieu, de l'identité du lieu, du sens que l'individu peut lui donner. Ces construits, pour la plupart, multidimensionnels traités dans la littérature (en géographie sociale, psychologie sociale, psychologie de l'environnement, sociologie, etc.) sont difficiles à cerner car ils véhiculent de nombreuses significations relatives à la relation de l'individu avec son environnement (Lalli, 1992). Des concepts comme l'attachement au lieu, le sentiment régional, l'identité du lieu, le sens du lieu, sont autant de concepts complexes qui n'ont jamais été définis de manière unanime (Bougeard Delfosse, 2009).

Cependant, si dans la plupart des disciplines en sciences sociales le concept d'enracinement a fait et continue de faire l'objet de recherche, il n'en est pas de même dans les disciplines en Sciences de gestion, et ce particulièrement en marketing. En effet, seule une recherche à notre connaissance a permis de catégoriser l'enracinement régional en marketing. Il s'agit de celle de Bougeard Delfosse (2009) menée sur les déterminants d'achat des produits alimentaires régionaux. Il apparaît dans sa recherche que l'enracinement régional est un facteur déterminant de l'achat des produits alimentaires régionaux. Cet enracinement régional repose sur cinq dimensions : l'attachement au territoire, l'attachement à la culture, le sentiment d'appartenance régional, le partage des valeurs et l'ethnocentrisme. L'attachement à la culture traduit un lien affectif positif entre un individu et un lieu particulier (espace géographique, lieu de vie, etc.) (Debenedetti, 2006 ; Bougeard Delfosse, 2009). L'attachement à la culture correspond à l'intérêt que porte un individu pour sa culture (Borsali, 2019 ; Bougeard Delfosse, 2009). Autrement, il permet de mesurer si le consommateur s'adapte à sa culture d'accueil ou au contraire est toujours attaché à ses racines. Le sentiment d'appartenance est, quant à lui, le reflet du désir général d'appartenance du consommateur et de son degré d'identification à cette région. Pour l'individu, l'appartenance exprime un référent identitaire en rapport à un territoire (Van Ittersum, 2001). Le partage des valeurs est le fait pour un individu d'accorder des degrés d'importance divers à de nombreuses valeurs (par exemple la réussite, la sécurité, la bienveillance) (Schwartz, 2006). L'ethnocentrisme renvoie à une manifestation d'une pensée ethnocentrique dans les attitudes des consommateurs (Sumner, 1906).

Pour comprendre davantage l'enracinement régional et son influence sur l'engagement des fans de sport, la théorie de l'Identité Sociale est convoquée dans le point suivant.

1.3. Perspectives de l'identité sociale comme fondement de l'influence de l'enracinement régional sur l'engagement des fans de sport

La théorie de l'Identité Sociale postule que les personnes sont en recherche d'une identité évaluée positivement. Pour cela, elles s'identifient à des groupes ou catégories qui pourront leur fournir des valeurs propices à une définition de soi favorable. Selon les principes théoriques de la perspective de l'identité sociale appliquées aux sports collectifs, les fans, comme les membres d'autres groupes sociaux, tentent d'accéder à ou de maintenir une identité sociale positive en mettant en place des stratégies de gestion identitaire (identity management strategies ; Ellemers, 1993 ; Van Knippenberg, 1989). Elles sont à l'origine de deux grands types : (1) des stratégies individuelles (mobilité individuelle) qui consistent pour les individus à essayer de changer leur appartenance groupale en quittant leur endogroupe pour aller vers un exogroupe plus attractif ; (2) des stratégies collectives qui peuvent être de nature compétitive (compétition sociale) et qui consistent à changer le statut du groupe dans l'ensemble. Classiquement, les recherches menées en psychologie sociale ont montré que c'est la combinaison d'une menace identitaire (défaite de l'équipe supportée) et d'un haut niveau d'identification au groupe qui privilégie la mise en place de stratégies collectives (en opposition à des stratégies individuelles) permettant le maintien du statut du groupe supporté. Cette théorie de l'Identité Sociale semble soutenir les travaux ayant abordé l'engagement des fans de sport. Dans le point qui suit, les hypothèses de recherche sont formulées.

2. Hypothèses de recherche

Globalement, l'analyse des travaux antérieurs montre que l'enracinement régional est un déterminant de la consommation des marques locales. En effet, Vaske et Kobrin (2001) soulignent l'importance des comportements environnementaux responsables des individus attachés à un lieu. Pour eux, la protection des symboles et des infrastructures du territoire ainsi que leur vulgarisation, par exemple, traduisent l'engagement des consommateurs pour ledit territoire. Dans le contexte spécifique du football, Stumpp et Jallat (2013) montrent que les filiations territoriales des supporters de football renforcent leur lien avec le(s) club(s) de football (joueurs et membres) dudit territoire. À ce sujet, Bartolucci (2012) avait déjà montré à travers son étude comparative sur la sociologie des supporters de football en France (Strasbourg), en

Allemagne (Berlin) et en Italie (Turin) que l'origine géographique du supporter a un impact positif sur son engagement envers le club de football. Cet engagement a globalement pour objectifs de sauvegarder l'identité territoriale, d'éviter sa disparition pure et simple, d'être acteur dans la vie du club et de bâtir une force contestatrice. Cela nous amène à formuler l'hypothèse suivante :

H1 : L'attachement au territoire régional influence positivement l'engagement des fans envers un club local de football.

Bernache-Assollant (2008), à travers sa méta-analyse sur la gestion identitaire et le supporterisme, établit que le comportement des supporters ultras envers un club est étroitement lié au fait que ledit club a des liens avec leur culture. Ainsi dit, un club de football affilié à une communauté pourrait susciter de l'intérêt chez les membres de ladite communauté et cet intérêt pourrait se traduire, par exemple, par une mobilisation collective autour de ce club. Dans une logique extra-rôle et non transactionnelle, cette mobilisation collective se caractériserait par la démonstration du fanatisme sportif (Holt, 1995), les interactions sociales entre supporters et/ou avec les membres de l'équipe (Holt, 1995), le partage entre supporters des informations sur le jeu et/ou sur l'équipe, le comportement de bouche-à-oreille des supporters (Swanson, Gwinner, Larson et Janda, 2003), etc. Même s'il n'existe officiellement pas de travaux sur le lien entre l'attachement du fan de football à sa culture et son engagement envers un club de football, des auteurs comme Borsali (2019) et Bougeard Delfosse (2009) estiment que l'affection d'un individu pour la culture de sa région (traditions, histoires, fêtes, événement sportif, etc.) conduit ce dernier à adopter un comportement favorable envers le patrimoine culturel. Nous postulons ce qui suit :

H2 : L'attachement à la culture régionale influence positivement l'engagement des fans envers un club local de football.

Pour Van Ittersum (2002), l'effet du sentiment d'appartenance est fonction de la perception par le consommateur du produit régional comme un élément de la culture régionale et est d'autant plus fort que le produit est perçu comme une partie intégrante de la culture régionale. Quelques travaux (Bartolucci, 2012 ; Hourcade, 2001) montrent que l'affirmation de l'identité régionale a un impact positif sur l'engagement des amateurs de football envers leur club. En effet, grâce à la puissance de la mobilisation et de symbolisation des appartenances collectives décrite par Lestrelin, Basson et Helleu (2013), le groupe de supporters peut être porteur d'enjeux plus ou moins importants qui se manifeste généralement par la proclamation d'une « identité au territoire » Bartolucci (2012). Autrement, un groupe existe vraiment quand il a son espace propre et les fans se présentent comme des défenseurs de leur club et, au-delà, de leur ville, ils insistent sur leur identité locale et régionale. Ces hypothèses et résultats, même s'ils ne constituent que des indices périphériques, alimentent de même la présomption que le sentiment d'appartenance régionale influence l'engagement du fan vis-à-vis du club local de football. Nous proposons donc l'hypothèse suivante :

H3 : Le sentiment d'appartenance régionale influence positivement l'engagement du fan envers un club local de football.

Le concept de partage des valeurs régionales n'étant pas clairement défini dans la littérature en marketing, il n'existe quasiment pas de recherches concernant son impact sur l'engagement. Toutefois, des chercheurs comme Bougeard Delfosse (2009), Duyck et Riondet (2008), etc. montrent que la consommation des produits d'une région est l'expression d'une solidarité régionale, d'une affirmation de l'identité régionale et de savoir-faire, non pas ancestraux, mais de fabrication de produits parfois nouveaux, sans légitimité, non-inscrits dans le terroir régional. Nous estimons que plus les individus seront solidaires vis-à-vis de toutes les activités ou symboles communs à leur territoire, plus ils seront mobilisés à s'y investir. En effet, selon Summer (1906), les groupes développent des pratiques, des symboles, des idées et des croyances qui représentent leur expérience et leur destin commun et deviennent ainsi les coutumes et les traditions du groupe, qui leur accorde beaucoup de valeur. Les individus sont donc prêts à tout pour assurer la survie des valeurs qu'ils partagent dans le groupe. Nous postulons l'hypothèse suivante :

H4 : Le partage des valeurs de la région influence positivement l'engagement des fans envers un club local de football.

Pour Tajfel (1972), certains comportements même s'ils sont pris dans des groupes moins importants, abstraits et dont l'organisation reste banale, comme le note ce chercheur, tendent à être favorisés par le consommateur et pris en compte dans ses décisions d'achat. Ce qui tend donc à renforcer les rôles joués par les groupes de référence dans la décision des consommateurs. D'autres auteurs comme Ferguson et Kelly (1964) ainsi que Bougeard Delfosse (2009) confirment le poids que prennent ces groupes dans les comportements des consommateurs même si ces derniers n'ont parfois rien à gagner de ces groupes qui peuvent les amener à payer plus chers leurs choix. Le fait donc d'appartenir à un groupe ethnique dans lequel l'on est ancré pourrait être un facteur d'engagement pour chacun des individus envers toutes les activités et symboles du groupe. L'hypothèse suivante est donc formulée :

H5 : L'ethnocentrisme influence positivement l'engagement du fan envers un club local de football.

La vérification des hypothèses nécessite la conception d'une méthodologie méticuleuse. C'est ce à quoi s'attèle le point suivant.

3. Méthodologie

Pour vérifier nos hypothèses de recherche, nous avons privilégié les éléments constitutifs d'une approche mixte. Deux principales raisons justifient le recours à des méthodes mixtes (Onwuegbuzie et Teddlie, 2003) : la représentation qui renvoie à la capacité d'obtenir « plus de la part des données » (identifier les dimensions de l'enracinement régional à l'aune de notre contexte de recherche) et la légitimation qui se réfère à la validité de l'interprétation des données à travers la quantification des données qualitatives issues du terrain de recherche (tester quantitativement l'influence des dimensions de l'enracinement régional retenues sur l'engagement des fans).

3.1. Méthodologie de la phase qualitative

Pour compléter la revue de la littérature et délimiter les dimensions de l'enracinement régional, une étude qualitative a été réalisée (18 entretiens semi-directifs en face à face, d'une durée moyenne de 27 minutes auprès de fans de football âgés de 15 à 55 ans). Le recrutement des participants impliquait deux conditions pour le candidat afin de pouvoir être sélectionné et

considéré comme fan de football. Tout d’abord, le participant devait avoir assisté (ou regardé) au minimum un match de football en moyenne par semaine. Deuxièmement, il ne devait pas avoir participé, au cours des six derniers mois, à un entretien sur la même thématique (sport football) afin d’éviter de biaiser l’étude avec des « professionnels », qui utilisent ces entretiens pour des raisons personnelles, d’ordres financier, hédonique, etc. (Evrard, Pras et Roux, 2003). Ces différentes conditions sont vérifiées chez l’ensemble des participants de l’étude. Il est également à noter que la participation des répondants se base sur le volontariat, sans contrepartie financière, dans le but de limiter les biais inhérents à cette pratique. Les entretiens retranscrits ont fait l’objet de résumés, d’une analyse horizontale (Huberman et Miles, 1991) et enfin d’une analyse thématique de contenu manuelle (Jolibert et Jourdan, 2011a). Nous avons opté pour le codage émergent car il permet, à travers l’analyse du corpus, d’intégrer des thèmes ou concepts pertinents ou de retirer ceux qui ne le sont pas.

Tableau 1 : Dimensionnalité de l’enracinement régional

Catégories	Verbatim	Sources	%s
Attachement au territoire	« Je suis très connecté à tout ce qui concerne ma région » (Laurent, 29 ans)	15	83,33%
Attachement à la culture	« J’aimerais que mes enfants apprennent à parler baoulé » (Mélanie, 58 ans)	15	83,33%
Sentiment d’appartenance	« Moi je suis Bassamois, et à Bassam il y a l’Abissa qui fait notre fierté. Je ne peux me réclamer d’une autre région, ça jamais » (Salif, 53 ans)	18	100%
Partage des valeurs	« C’est la solidarité que règne entre les habitants de ma région-là qui fait que je l’adore. On ne trouve pas ça ici à Abidjan » (Lucien, 45 ans)	17	94,44%

Source : de l’analyse des données qualitatives

L’analyse des données montre que quatre dimensions de l’enracinement régional sur les cinq proposées par Bougeard Delfosse (2009) émergent de notre terrain d’étude. Il s’agit de l’attachement au territoire, l’attachement à la culture, le sentiment d’appartenance et le partage des valeurs (tableau 1). La cinquième dimension, l’ethnocentrisme, n’a pas été assez soulevée par les répondants (seul 1 répondant sur les 18 en a fait mention).

Enfin, de nouveaux items ont émergé à l'issue des analyses de contenu thématique. Ces items viennent compléter ceux trouvés dans la littérature. Ils concernent les quatre dimensions retenues de l'échelle de l'enracinement régional.

Figure 1 : Modèle final de recherche

Source : de l'analyse des données

Ce modèle de recherche final est testé dans la phase quantitative de cet article.

3.2. Méthodologie de la phase quantitative

Cette partie présente les instruments de mesure utilisés pour chaque concept étudié. La démarche méthodologique employée est ensuite exposée. Enfin, le choix des analyses effectuées pour tester les hypothèses est justifié.

Cette étude prend en considération les dimensions de l'enracinement régional et le concept d'engagement des fans. Les dimensions de l'enracinement totalisent à l'issue de l'étude qualitative un ensemble de 21 items (attachement au territoire (AT = 7 items), attachement à la culture (AC = 6 items), sentiment d'appartenance régionale (SA = 4 items), partage des valeurs (PV = 4 items)) elles-mêmes issues des travaux de Bougeard Delfosse (2009). Composée de 6 items, l'échelle de mesure de l'engagement des fans (ENG) employée s'appuie sur les échelles de Jones, Byon et Huang (2019), de Auh, Bell, McLeod et Shih (2007) et de Yoshida, Gordon, Nakazawa et Biscaia (2014). Cette variable est composée de six (6) items.

D'un point de vue méthodologique, la démarche employée est adaptée aux objectifs de la recherche et vise à contrôler la qualité des données destinées à tester les hypothèses. Cette méthodologie relate trois phases. La première correspond à la validation des instruments de mesure par des fans de football. Cette phase a pour but de supprimer les items incohérents, de

contrôler leur compréhension et de regrouper les items fortement proches en vue du pré-test. La deuxième phase correspond à la réalisation d'une étude préliminaire (n1 = 202) destinée au développement et à l'adaptation des mesures des construits. Dans une troisième phase, l'étude finale est réalisée à l'aide d'un questionnaire administré en face à face dans des espaces communément appelés « maquis » où les individus se rassemblent pour se rafraichir et suivre des matchs de football.

Des analyses factorielles exploratoires (AFE) ont été réalisées lors de la phase 2 afin de vérifier la validité de l'ensemble des échelles de mesure utilisées pour le questionnaire final (phase 3). Sur la base des valeurs de fiabilité interne (Alpha de Cronbach), les pré-tests ont permis de modifier, d'ajouter ou de supprimer certains items. La procédure de développement d'une échelle de mesure d'un construit en marketing, proposée par Churchill (1979) a donc été suivie pour les instruments de mesure de cette recherche. Ensuite, des analyses factorielles confirmatoires (AFC) menées sur les données de l'étude finale ont permis de valider définitivement chaque instrument de mesure employé.

Tableau 1 : Description de l'échantillon

	Indicateurs	n1 = 202		n2 = 309		N= n1+n2= 511	
		Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%
Sexe	Masculin	158	78,22	236	76,38	394	77,10
	Féminin	44	21,78	73	23,62	117	22,90
Âge	15-24 ans	76	37,62	111	35,92	187	36,59
	25-34 ans	49	24,26	81	26,21	130	25,44
	35-44 ans	37	18,32	58	18,77	95	18,59
	45-54 ans	21	10,40	31	10,03	52	10,18
	55-69 ans	10	4,95	17	5,50	27	5,28
	70 ans et +	9	4,45	11	3,56	20	3,92
Nombre de matchs de football suivi par semaine	Entre 3 et 5	129	63,86	167	54,05	296	57,93
	Plus de 5 matchs	73	36,14	142	45,95	215	42,07

Source : de l'analyse des données quantitatives

D'un point de vue pratique, le questionnaire de la phase finale débute avec une introduction générale présentant les consignes à suivre par le répondant. Ce dernier est amené à répondre à deux questions filtres, à savoir si l'individu suit régulièrement les matchs de football et avec quelle fréquence. Ces questions permettent d'identifier réellement les fans de football, cible de notre recherche. Les individus ayant répondu par l'affirmative et suivant au moins (de manière attendue ou de passage) trois matchs de football par semaine sont considérés comme de réels fans de football. Une fois cette étape passée, les individus sont amenés à préciser leur championnat préféré, leur club préféré mais aussi montrer la nature de leur lien avec leur région.

C'est à l'issue de ces questions que les variables d'enracinement régional et d'engagement sont mesurées. Ainsi, le questionnaire est composé de questions fermées, mesurées par des échelles de Likert allant de « Pas du tout d'accord » à « Tout à fait d'accord » en cinq points. Au total, 511 questionnaires exploitables sont enregistrés (tableau 1) dont plus de 77% issus de fans de sexe masculin et plus de 62% ayant moins de 35 ans.

L'ensemble des hypothèses a été testée au moyen d'équations structurelles selon la méthode du maximum de vraisemblance avec le logiciel SPSS-AMOS 23. L'analyse des résultats se base sur les indices et standards de qualité recommandés par Hu et Bentler (1998). Nous testons le modèle et les hypothèses en une seule fois. Les résultats sont présentés dans les lignes qui suivent.

4. Résultats

Pour mieux apprécier la qualité des résultats trouvés, leurs qualités psychométriques sont évaluées.

4.1. Évaluation du modèle de mesure

Les résultats de l'AFE montrent l'existence de quatre facteurs distincts de l'enracinement régional, avec des poids factoriels supérieurs à 0,80 au sein d'un même facteur et inférieurs à 0,15 entre facteurs (voir annexe 2). De plus la variance totale expliquée est de 70,66% pour les quatre facteurs. Concernant la cohérence interne, chacun des quatre facteurs de l'enracinement régional retenus affiche une valeur d'alpha de Cronbach (α) supérieur à 0,75. Quant à la variance expliquée de l'engagement des fans, les résultats font émerger un unique facteur qui restitue 80,03% de la variance totale. Mieux, la valeur de l'alpha de Cronbach est de 0,915.

Tableau 2 : Analyses factorielles exploratoires et confirmatoires

Variables	AFE		AFC						
	% de la variance	α	Indices absolus		Indices incrémentaux		Indices de parcimonie	ρ_j	ρ_{vc}
			AGFI	RMSEA	TLI	CFI	χ^2/ddl		
AT	70,662	0,853	0,926	0,050	0,975	0,981	1,761	0,854	0,598
AC		0,796						0,832	0,62
SA		0,787						0,806	0,580
PV		0,786						0,901	0,754
ENG	80,033	0,915	0,957	0,073	0,982	0,994	2,631	0,862	0,611

Source : de l'analyse des données quantitatives

Les résultats de l'analyse factorielle confirmatoire confirment l'adéquation du modèle de mesure aux données : Chi-deux/174 (χ^2/ddl) = 1,577 ; AGFI = 0,898 ; RMSEA = 0,043 ; TLI = 0,969 ; CFI = 0,974. Les indices d'ajustement par variable, les tests de fiabilité (tableau 2) de validité convergente (ρ_{vc}) et discriminante (tableau 3) présentent de bons résultats.

Tableau 3 : Validités convergentes et discriminantes du modèle global

	AT	AC	SA	PV	ENG
AT	0,598				
AC	0,020	0,624			
SA	0,006	0,096	0,580		
PV	0,040	0,026	0,036	0,754	
ENG	0,202	0,026	0,026	0,348	0,611

Source : de l'analyse des données quantitatives

La validité convergente est vérifiée avec des valeurs supérieures à 0,50 pour chaque construit (Fornell et Larcker, 1981). De même, sur la base de la procédure préconisée par Fornell et Larcker (1981), la validité discriminante a été vérifiée pour tous les construits. Les résultats indiquent que les construits peuvent tous être utilisés pour le test des hypothèses.

4.2. Évaluation du modèle de structure

Le modèle de structure proposé présente des résultats satisfaisants (tableau 4) : Chi-deux/109 (χ^2/ddl) = 2,220 ; AGFI = 0,904 ; RMSEA = 0,063 ; TLI = 0,062 ; TLI = 0,969. Les résultats montrent que l'attachement au territoire ($\gamma_{AT \rightarrow ENG} = 0,450$; $t = 8,496$; $p < 0,001$) et le partage des valeurs régionales ($\gamma_{PV \rightarrow ENG} = 0,399$; $t = 9,018$; $p < 0,001$) influencent statistiquement et positivement l'engagement des fans envers un club local de football. Ces variables contribuent à expliquer respectivement 43% et 58,1% de l'engagement des fans. Les hypothèses H1 et H4 sont confirmées.

Tableau 4 : Estimation des paramètres structurels du modèle

	Paramètre standardisé	t	p	Poids factoriel standardisé	Conclusion
AT --> ENG	0,450	8,496	0,000	0,430	Sign.
AC --> ENG	0,065	1,338	0,181	0,084	Non sign.
SA --> ENG	0,055	1,187	0,235	0,075	Non sign.
PV --> ENG	0,399	9,018	0,000	0,581	Sign.

Source : de l'analyse des données quantitatives (significatif au seuil de $|t| \geq 1,96$ et $p \leq 0,05$)

À contrario, les résultats des équations structurelles montrent que les dimensions attachement à la culture et le sentiment d'appartenance à la région n'influencent pas l'engagement des fans (H2 et H3 infirmées). En effet, les t de Student dans ces liens sont inférieurs à 1,96 et leurs significativités largement supérieures à 5%. Ces résultats seront discutés dans la section suivante.

5. Discussion

Les dimensions de l'enracinement régional reliées au contexte de cette recherche ont été identifiées et mesurées. En effet, la première étude de cette recherche, purement qualitative, met en avant quatre dimensions de l'enracinement sur les cinq initialement identifiées par la littérature. Il s'agit de l'attachement au territoire, de l'attachement à la culture, du sentiment d'appartenance et du partage des valeurs régionales. Ces dimensions semblent bien correspondre aux caractéristiques socioculturelles des consommateurs en Côte d'Ivoire. Pour Kouassi (2015), les Ivoiriens sont réputés pour être ancrés dans leurs cultures et traditions, pour être fiers de leurs origines. Cette tendance à être enracinée est certainement le résultat d'un

marketing territorial initié par les autorités locales pour rendre les villes attractives. La promotion et la valorisation des territoires régionaux ont amené les individus à se sentir de plus en plus proches au lieu. Notons également que c'est avec une grande surprise que le concept d'ethnocentrisme n'ait pas été retenu comme une dimension de l'enracinement à l'aune de notre contexte. Nous pensons que cela est le fait de l'hétérogénéité de plus en plus constatée dans les différentes agglomérations du pays.

Concernant l'étude quantitative, elle traite des effets des dimensions de l'enracinement régional sur l'engagement des fans de football envers les clubs locaux. L'examen des résultats montre sans surprise que l'attachement au territoire influence positivement l'engagement des fans (H1 confirmée). Il semble être le fait des connexions nostalgiques intenses que les fans entretiennent avec leur territoire de « cœur » comme l'ont démontré Kessous et Roux (2014). Selon Kessous et Roux (2014, p. 120), « la nostalgie se manifeste via un transfert émotionnel sur des stimuli qui font resurgir de vieux souvenirs ». Ces stimuli, dans le cadre de notre recherche, peuvent être des espaces géographiques, des villes ou des régions. Ces derniers dits nostalgiques se définissent aux yeux des fans enracinés comme « populaires dans le passé (et qui le sont toujours aujourd'hui) » (Kessous et Roux, 2014 ; Loveland, Smeesters et Mandel, 2010, p. 397). Ils sont alimentés par le pouvoir d'attachement et d'identification qu'ils procurent (Kessous et Roux, 2014). Ainsi, même si un individu n'est pas originaire d'une région donnée (dans le sens d'une filiation ethnique), il peut, par exemple, manifester son appartenance à la région tout simplement parce qu'il y a vécu et en garde de bons souvenirs.

En revanche, les résultats infirment les hypothèses selon lesquelles l'attachement à la culture et le sentiment d'appartenance régionale influencent positivement l'engagement des fans (H2 et H3 infirmées). Ces différences de résultats sont certainement la conséquence de la mauvaise image qu'ont les Ivoiriens de la gestion des clubs locaux. Pour preuve, lors de l'étude qualitative, les répondants estiment que les clubs manquent de professionnalisme dans la gestion de leur organisation. Au niveau de la structuration des clubs en Côte d'Ivoire, par exemple, il n'existe à notre connaissance pas d'actions commerciales visant à impliquer les fans de football originaires d'un territoire donné dans les activités et prises de décision du club.

Nos résultats soulignent enfin l'importance du partage des valeurs régionales dans l'engagement des fans envers un club local de football. Ce résultat semble correspondre à ceux trouvés par Bougeard Delfosse (2009), Duyck et Riondet (2008) et Yoshida, Gordon, Nakazawa et Biscaia (2014).

Deux principaux motifs pourraient être à la base des effets positifs du partage des valeurs sur l'engagement des fans envers les clubs locaux de football. Le premier motif serait lié au grand fanatisme qu'ont les Africains, en particulier les Ivoiriens, pour ce sport. En effet, dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire le football est pratiqué (à tous coins de rue, sur des terrains aménagés à cet effet, etc. à travers des championnats, des comités, etc.) et suivi par la majorité des individus. Mieux, des quartiers, communes et régions se fondent en communautés sportives pour en affronter d'autres. Ce qui renforce la proximité (spatiale et relationnelle) entre les différents membres d'une même communauté. Chaque équipe représentante d'un territoire se voit soutenue par les originaires dudit territoire qu'ils soient pratiquants ou non de football dans le seul et unique but de préserver la renommée du territoire. Ce qui confirme les conclusions des travaux de Holt (1995) pour qui l'attachement au lieu implique des sacrifices personnels. Shumaker et Taylor (1983) parlent, quant à eux, d'engagement au niveau local. Dans ce sens, les fans sont prêts à soutenir l'équipe représentant leur territoire à travers une mobilisation collective, un échange régulier d'informations entre les membres (bouche à oreille, réseaux sociaux, etc.) voire une participation financière.

Quant au second motif, il fait référence au postulat de base de la théorie de l'identité sociale qui stipule que les personnes ont besoin d'une identité évaluée positivement, et le besoin d'une identité positive les amène à valoriser leur groupe par rapport aux autres. Dans notre cas, il s'agit pour les individus de se fonder en communauté afin de marquer leur engagement pour leur territoire. Le fan de football, quel que soit son degré d'attachement à sa culture, est toujours tenté d'affirmer son degré de fanatisme auprès d'autres fans. Il est donc constamment en interaction avec d'autres fans afin de former un groupe de fans ayant les mêmes aspirations footballistiques. Ce groupe de supporters présenterait les caractéristiques suivantes telles que montrées dans la définition de Turner (1982) : les supporters ne se connaissent pas nécessairement mais peuvent partager uniquement une perception collective, c'est-à-dire leur fanatisme pour le football en tant que sport-spectacle ; l'interdépendance qui les lie mène à une interaction sociale coopérative et une influence mutuelle entre eux.

Conclusion

D'un point de vue théorique, cette recherche apporte une meilleure définition du concept d'enracinement régional en s'intéressant à sa dimensionalité dans le contexte ivoirien. Toujours sur le plan théorique, cette recherche permet d'approfondir l'étude du lien existant entre l'enracinement régional d'un individu et son engagement envers une organisation sportive locale. Toutefois, il convient de noter que les dimensions les plus influents sont l'attachement au territoire et le partage des valeurs.

Au niveau managérial, cette recherche contribue à asseoir un cadre d'analyse au profit des managers des clubs locaux de football en vue de susciter de l'engagement chez les fans originaires de leur territoire d'exercice. En effet, cette recherche permet d'éclairer sur la condition nécessaire à prendre en compte pour susciter de l'engagement chez les fans : il faudrait que le fan soit enraciné régionalement.

Toutefois, comme la plupart des recherches, notre travail doctoral n'est pas dépourvu de limites. La première catégorie de limites est d'ordre conceptuelle. Elle concerne la conception de l'engagement des fans dans son acception non transactionnelle. En effet, nous avons ignoré intentionnellement le concept d'engagement des fans dans les comportements transactionnels (achat de billet de matchs, de produits sportifs, de cotisation pour le club, etc.). Nous souhaitons que, dans les recherches futures, les chercheurs tiennent compte à la fois de l'engagement des fans dans les comportements non transactionnels que dans les comportements transactionnels.

La seconde catégorie de limites est méthodologique. Elles résident dans la mise en œuvre de l'étude quantitative. D'un côté, les données n'ont pas été collectées dans les mêmes conditions. Tandis que des données ont été collectées lors de rencontres de matchs télévisés dans des lieux publics (maquis, restaurants, etc.) d'autres ont été collectées dans la rue et à domicile. Ce qui a peut-être eu une incidence sur les résultats. D'un autre côté, nous pensons que les caractéristiques sociodémographiques ont aussi eu une incidence sur nos résultats. En effet, nos résultats auraient été différents si nous avons mené cette recherche dans une zone d'investigation comprenant à la fois les zones rurales que citadines. Toutes ces limites constituent des voies de recherches à prendre en compte.

Références bibliographiques

- AUH S., BELL S., MCLEOD C., SHIH E. (2007), « Co-production and customer loyalty in financial services », *Journal of Retailing*, n°83, pp. 359-370.
- ANDREFF W. (2015), « La mondialisation économique du football », dans ZOUDJI B., REY D. (Eds.), *Le football dans tous ses états. Regards croisés sur les acteurs du ballon rond, Sciences et Pratiques du Sport*, De Boeck, pp. 159-168.
- BALLER S., MIESCHER G., RASSOOL C. (2013), *Global perspectives on football in Africa: visualizing the game*. Routledge.
- BARTOLUCCI P. (2012), *Sociologie des supporters de football. La persistance du militantisme sportif en France, en Allemagne et Italie*, Thèse de doctorat en Sociologie, Université de Strasbourg (France).
- BERNACHE-ASSOLLANT I. (2010), « Stratégies de gestion identitaire et supporterisme ultra-Une revue critique selon la perspective de l'identité sociale », *Science & Motricité*, n°69, pp. 3-22.
- BORSALI A. (2019), *Impact de la culture sur le comportement du consommateur nostalgique*, Thèse de doctorat en sciences de gestion, Université Abou Bekr Belkaid, Algérie.
- BOUCHET P., BODET G., BERNACHE-ASSOLLANT I., KADA F. (2011), « Segmenting sport spectators: Construction and preliminary validation of the Sporting Event Experience Search (SEES) scale », *Sport Management Review*, Vol. 14, n°1, pp. 42-53.
- BOUGEARD-DELFOSE C. (2009), *Étude des déterminants d'achat des produits alimentaires régionaux : une application aux produits bretons*, Thèse de doctorat en sciences de gestion, Université Rennes 1, Rennes.
- CHARTON-VACHET F., LOMBART C. (2015), « Nouvelle approche conceptuelle et opérationnelle du lien entre un individu et sa région : l'appartenance régionale », *Recherche et Applications en Marketing (French Edition)*, Vol. 30, n°1, pp. 52-80.
- CHURCHILL Jr G. (1979), « A paradigm for developing better measures of marketing constructs. *Journal of marketing research* », Vol. 16, n°1, pp. 64-73.
- DE RUYTER K., WETZELS M. (2000), « With a little help from my fans: Extending models of prosocial behaviour to explain supporters' intentions to buy soccer club shares », *Journal of Economic Psychology*, Vol. 21, pp. 387-409.
- DEBENEDETTI A. (2006), *L'attachement au lieu de consommation*, Thèse de doctorat en sciences de gestion, Université Paris-Dauphine, Paris.
- DUBOS R. (1978), L'environnement humain dans nos sociétés technologiques, Conférence donnée à l'Université du Colorado, (http://agora.qc.ca/reflect.nsf/Documents/Rene_Dubos--environnement_humain_dans_nos_sociétés_technologiques_par_rené_Dubos).
- DUYCK J., RIONDET J. (2008), « Communiquer un patrimoine culturel : le cas de la commercialisation de la Corderie Royale de Rochefort », *Management & Avenir*, n°1, pp. 174-196.

- ELLEMERS N. (1993), « The influence of socio-structural variables on identity management strategies », dans STROEBE W., HEWSTONE M. (Eds.), *European Review of Social Psychology*, Chichester : Wiley, pp. 27–57.
- EVARD Y., PRAS B., ROUX E. (2003), *Market Etudes et recherches en marketing*, 3^{ème} édition, Dunod.
- FERGUSON C., KELLY H. (1964), « Significant factors in over-evaluation of own-group's product », *Journal of Abnormal and Social Psychology*, n°69, pp. 223-228.
- FORNELL C., LARCKER D. (1981), « Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error », *Journal of marketing research*, Vol. 18, n°1, pp. 39-50.
- HAUTBOIS C., DURAND C. (2015), « Les territoires et leurs clubs de football professionnels : comment concilier, pour le décideur public, marque sportive et marque territoriale ? », *Politiques et management public*, pp. 347-366.
- HOLT D. (1995), « How consumers consume: A typology of consumption practices », *The Journal of Consumer Research*, n°22, pp. 1–16.
- HOURCADE N. (2001), « L'affirmation d'une identité régionale lors des rencontres sportives : les ultras du football en France » ; *Sport de haut niveau et sport professionnel en région (s). Bordeaux : Publications de la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine*, pp. 287-303.
- HU L., BENTLER P. (1998), « Fit indices in covariance structure modeling : Sensitivity to underparameterized model misspecification », *Psychological methods*, Vol. 3, n°4, pp. 424-453.
- HUBERMAN A., MILES M. (1991), *Analyse des données qualitatives : recueil de nouvelles méthodes*. Éditions du Renouveau pédagogique, De Boeck.
- JOLIBERT A., JOURDAN P. (2011a), « Les techniques d'analyse qualitatives », dans JOLIBERT A, JOURDAN P (Eds.), *Marketing research, méthodes de recherche et d'études en marketing*, Paris, Dunod, pp. 49–65.
- JONES C., BYON K., HUANG H. (2019), « Service quality, perceived value, and fan engagement: case of Shanghai Formula One racing », *Sport Marketing Quarterly*, Vol. 28, n°2, pp. 63-76.
- KESSOUS A., ROUX E. (2014), « Nostalgie : de l'optique des consommateurs à celle des marques », *Décisions Marketing*, n°75, pp. 117-133.
- KOUASSI R. (2015), *La Côte d'Ivoire de notre rêve: comment peut-elle éclore ?*, Editions L'Harmattan.
- LALLI M. (1992), « Urban-related identity: theory, measurement, and empirical findings », *Journal of environmental psychology*, Vol. 12, pp. 285-303.
- LESTRELIN L., BASSON J., HELLEU B. (2013), « Sur la route du stade. Mobilisations des supporters de football », *Sociologie*, Vol. 4, n°3, pp. 291-315.

- LOVELAND K., SMEESTERS D., MANDEL N. (2010), « Still preoccupied with 1995: The need to belong and preference for nostalgic products », *Journal of Consumer Research*, Vol. 37, n°3, pp. 393-408.
- NIELSEN SPORTS (2018), *World football report 2018*, 35 p.
- ONWUEGBUZIE A., TEDDLIE C. (2003), « A framework for analyzing data in mixed methods research », *Handbook of mixed methods in social and behavioral research*, Vol. 2, n°1, pp. 397-430.
- REPUCOM (2014), *From consumption to sponsorship: how fans are changing the commercial landscape of the beautiful game*, World Football, 36 p.
- SCHWARTZ S. H. (2006), « Les valeurs de base de la personne : théorie, mesures et applications », *Revue française de sociologie*, Vol. 47, n°4, pp. 929-968.
- SHUMAKER S., TAYLOR R. (1983), « Toward a clarification of people-place relationships: a model of attachment to place », dans FEIMER N., GELLER E. (Eds.), *Environmental Psychology, Directions and Perspectives*, Praeger Publishers, pp. 219-251.
- SPORT ECO (2019), *Quelques données médiatiques et économiques relatives à la Coupe du monde 2018*, Ministère des Sports (France), 16^{ème} édition, Paris.
- STUMPP S., JALLAT D. (2013), *Identités sportives et revendications régionales (XIX^e-XX^e siècles)*. Monts : PUG.
- SUMNER W. (1906). *Folkways*, Boston, Ginn & Co.
- SWANSON S., GWINNER K., LARSON B., JANDA S. (2003), « Motivations of college student game attendance and word-of-mouth behavior: The impact of gender differences », *Sport Marketing Quarterly*, Vol. 12, pp. 151-162.
- TAJFEL H. (1972), « La catégorisation sociale », dans MOSCOVICI S. (1972), *Introduction à la psychologie sociale*, Vol. 1, Larousse, Paris.
- TURNER J. C. (1982), « Towards a cognitive redefinition of the social group », dans TAJFEL H. (1982), *Social identity and intergroup relations*, Cambridge University Press.
- VAN ITTERSUM K. (2002), *The Role of Region of Origin in Consumer Decision-Making and Choice* (Ph.D Thesis), Mansholt Graduate School, Wageningen University.
- VAN KNIPPENBERG A. (1989), « Strategies of identity management », dans VAN OUDENHOVEN J., WILLEMSSEN T. (Eds.), *Ethnic minorities: Social psychological perspectives*, Amsterdam: Swets & Zeitlinger, pp. 59-76.
- VASKE J., KOBRIN K. (2001), « Place attachment and environmentally responsible behaviour », *The Journal of Environmental Education*, Vol. 32, n°4, pp. 16-24.
- WANN D., MELNICK M., RUSSELL G., PEASE D. (2001), *Sport fans: The psychology and social impact of spectators*, Routledge.
- YOSHIDA M., GORDON B., NAKAZAWA M., BISCAIA R. (2014), « Conceptualization and measurement of fan-engagement: empirical evidence from a professional sport context », *Journal of Sport Management*, n°28, pp. 399-417.

Annexes

Annexe 1. Estimation des paramètres structurels du modèle (logiciel AMOS 23)

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
ENG <--- AT	,450	,060	8,496	,000	par_19
ENG <--- AC	,065	,049	1,338	,181	par_20
ENG <--- SA	,055	,046	1,187	,235	par_21
ENG <--- PV	,399	,046	9,018	,000	par_22

Annexe 2. Poids factoriels des items retenus après factorisation

Enracinement régional					
Codes	Items	Poids factoriels			
		AT	AC	SA	PV
AT1	Je me sens attaché à ma région.	,801	,113	-,001	,078
AT2	Quand je suis loin de ma région trop longtemps, j'ai envie d'y revenir.	,825	,121	,062	,057
AT5	Il faut sauvegarder notre patrimoine régional, car c'est une partie de notre identité.	,844	,031	-,055	,008
AT6	J'apprécie l'architecture typique des maisons, villages ou villes de ma région. AT6	,840	,086	-,067	-,024
AC1	Je comprends ma langue maternelle.	,056	,795	,116	-,032
AC3	Je voudrais que mes enfants parlent ma langue maternelle.	,074	,860	-,028	-,082
AC4	Pour moi, il est important de préserver le patrimoine culturel de sa région (langue, musique, gastronomie, histoire, ...).	,190	,843	,104	-,006
SA1	Je suis fier d'appartenir à ma région.	,051	,077	,816	-,066
SA2	Mon cœur appartient à ma région.	-,024	-,002	,870	-,071
SA3	Ma région, c'est mon identité.	-,082	,109	,809	-,019
PV1	Je me sens solidaire aux membres de ma région.	-,047	-,063	-,034	,830
PV2	Je préfère faire valoir ma région plutôt qu'une autre région.	,082	-,030	-,084	,818
PV3	C'est la solidarité qui règne entre les habitants de ma région-là qui fait que je l'adore.	,068	-,023	-,036	,853
Engagement des fans					
ENG1	Je m'engage à interagir avec d'autres fans pour parler de problèmes liés au club de ma localité.	,731			
ENG2	Je m'engage à conseiller souvent d'autres fans sur la façon de soutenir le club de ma localité.	,824			
ENG3	Je m'engage à passer du temps sur les réseaux sociaux, à partager des informations avec d'autres fans du club de ma localité.	,842			
ENG5	Je m'engage à mener des actions pour faciliter la gestion des événements de mon équipe.	,803			

Achevé d'imprimé en Côte d'Ivoire par AKAMA GROUPE, Abidjan Cocody rue des
goyaviers, 08 BP 2890 Abidjan 08 (Côte d'Ivoire).

N° d'imprimeur : RCCM : CI-ABJ-2016-B-7774

Dépôt légal : Avril 2024- imprimé en Côte d'Ivoire

SERIE A - GESTION / NUMERO 16 - VOLUME 2 – Avril 2024